

УДК 342.53-048.445

Чиркін Антон Сергійович –

*кандидат юридичних наук
доцент кафедри державного будівництва
Національного юридичного університету
імені Ярослава Мудрого*

Anton S. Chyrkin –

*candidate of Law
associate Professor of the Department of State Building
of the Yaroslav the Wise National Law University
(77 Hryhoriia Skovorody Street, Kharkiv, 61024, Ukraine)*

Пархоменко Александра Петрівна –

*студентка 2-го курсу факультету прокуратури
Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого*

Aleksandra P. Parkhomenko –

*2^d year student of
Faculty of Prosecutor's Office,
Yaroslav Mudryi National Law University
(77 Hryhoriia Skovorody Street, Kharkiv, 61024, Ukraine)*

Підлуська Марта Олегівна –

*студентка 2-го курсу факультету прокуратури
Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого*

Marta O. Pidluska –

*2^d year student of
Faculty of Prosecutor's Office,
Yaroslav Mudryi National Law University
(77 Hryhoriia Skovorody Street, Kharkiv, 61024, Ukraine)*

Класифікація зарубіжних парламентів та особливості правового становища палат

Стаття присвячена класифікації зарубіжних парламентів та аналізу особливостей їх правового становища. Парламентські системи відрізняються в різних країнах і можуть мати різні форми та функції. Ця робота ставить за мету з'ясувати основні типи парламентів, їх характеристики та вплив на процес прийняття рішень.

На сьогодні, однією з головних цінностей у сучасній системі публічної влади посідає парламент, який займає одне із особливих місць у демократичній- правовій державі. Як конституційний інститут парламент можна охарактеризувати на підставі закріплення його правового становища у системі державних органів влади. На прикладі кожної конкретної держави можна побачити яку специфіку показує парламентаризм соціально-історичного розвитку суспільства, становлення національного будівництва та досвід політичної, а також правової культури.

Окрема увага приділяється правовому становищу палат у різних парламентських системах: конституційного статусу палат, їхньої незалежності, взаємодії з іншими гілками влади та правового захисту їхніх рішень. Додатково, стаття висвітлює вплив політичних факторів на правове становище палат, зокрема партійної системи, коаліційного урядування та виборчих систем, а також можливі наслідки зміни політичного контексту на правове становище парламентських палат.

Ключові слова: парламент, парламентаризм, демократія, державне управління, поділ влади.

A.S. Chyrkin, A.P. Parkhomenko, M.O. Pidluska Classification of Foreign Parliaments and Peculiarities of the Legal Status of Chambers

The article is devoted to the classification of foreign parliaments and the analysis of the peculiarities of their legal situation. Parliamentary systems differ in different countries and may have different forms and functions. This work aims to find out the main types of parliaments, their characteristics and influence on the decision-making process. Today, one of the main values in the modern system of public power is the parliament, which occupies one of the special places in the democratic-legal state. As a constitutional institution, parliament can be characterized on the basis of consolidating its legal position in the system of state authorities. On the example of each specific state, you can see what specificity shows the parliamentarism of the socio-historical development of society, the formation of nation-building and the experience of political and legal culture. Particular attention is paid to the legal status of chambers in various parliamentary systems: the constitutional status of chambers, their independence, interaction with other branches of government and legal protection of their decisions. Additionally, the article highlights the influence of political factors on the legal status of chambers, in particular the party system, coalition government and electoral systems, as well as the possible consequences of changing the political context on the legal status of parliamentary chambers. Parliamentarism is an integral organized system of functioning of power at the state level. It is thanks to him that there is a coordinated system of interaction between the state and society in connection with the implementation of state-power functions of a permanent general collegial representative body. It is noted that parliamentarism acts as a regulator of public life, that is, it characterizes a certain level of rights, freedoms and duties of citizens, because it highlights a certain degree of democratization in society. It is concluded that parliamentarism in the state can be spoken only if there are certain factors, namely: firstly, the existence of an institution of legislative (representative) power, which is built on the basis of elections; Secondly, enshrined at the constitutional level, the separation of powers, civil society which is dominated by democracy and political and legal culture of citizens; thirdly, the rule of law - it is in the presence of these basic criteria that we can talk about parliamentarism.

Keywords: parliament, parliamentarism, democracy, public administration, separation of powers.

Постановка проблеми. Парламентаризм відіграє важливу роль у демократичній правовій державі, оскільки є показником рівня стану народовладдя в державі. У країнах, де демократія не існує, а парламент виконує свої функції формально, відсутні умови для розвитку системи становлення верховного представницького органу. Крім того, парламент виступає як невід’ємний елемент політичної системи та державного управління, тому постає проблема у необхідності систематизувати та класифікувати різноманітні парламентські системи у світі, де різні країни мають свої представництва, структури палат, процедури прийняття законів та інші особливості.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Чимало науковців присвятили свої роботи висвітленню цієї проблематики в своїх працях, які значно вплинули на розвиток вивчення цієї теми. Такими науковцями є Р. Гнейст, А. Дайсі, А. Есмен, В. Журавський, А. Заєць, В. Опришко, В. Погорілко, І. Сурай, Шаповал В. та інші. Праці цих вчених надзвичайно важливі, адже містять у собі

підґрунтя для подальших досліджень парламентаризму в зарубіжних країнах.

Метою статті є аналіз категорії «парламент», окреслення видів зарубіжних парламентів, виявлення особливостей правового становища парламентських палат, огляд законодавства кожної країни, де парламент виступає представницькою установою.

Виклад основного матеріалу.

Поняття парламенту, його роль, значення

При дослідженні вищих органів влади зарубіжних країн, варто звернути увагу на парламенти, які вважаються законодавчими органами влади, що представляють волю народу. Варто зазначити, що багато зарубіжних конституцій були прийняті парламентом або з його безпосередньою участю. Тому можна говорити про визначальну роль парламенту у формуванні інших вищих органів державної влади.

Парламенти виступають вищими органами влади, і зазвичай обираються населенням, які стають майданчиками для представлення різних політичних сил та

громадських груп. Крім того, на відміну від інших представницьких органів, таких як установчі збори (конституційний конвент, асамблея), функціонують на постійній основі.

Парламент має на меті відігравати роль своєрідного "дзеркала суспільства", що впливає з його колегіальної природи, що є загальною ознакою всіх представницьких органів, де ця «колегіальність» визначає особливості процедури прийняття офіційних рішень парламентами.

Загалом парламенти можна розглядати як виборні й колегіальні, представницькі постійні вищі органи державної влади, які функціонують в умовах демократичного правління та мають свої головні повноваження у сфері законотворчості. В унітарних державах парламенти формуються на загальнонаціональному рівні, у федераціях – також на рівні їхніх суб'єктів, де повноваження законодавчих органів двох рівнів розмежовуються на засадах, визначених федеральною конституцією [1, с. 17]. Отже, поняття "парламент" є державотворчим у системі влади і демократії.

Варто наголосити, що парламент і парламентаризм – поняття взаємопов'язані і взаємозумовлені, але аж ніяк не рівнозначні. За думкою В. Шаповалова парламентаризм являє собою систему взаємодії держави і суспільства, для якої історично характерним є визнання провідної, а в наш час – особливої та суттєвої ролі вищого і постійного представницького органу в здійсненні державно-владних функцій [2, с. 144]. Тобто, явище парламентаризму не слід пов'язувати з формами правління, оскільки воно є незалежним і притаманне кожній демократичній країні. За визначенням А. Місішина парламентаризм являє собою особливу систему державного керівництва (управління) суспільством, яка характеризується розподілом праці, законодавчої і виконавчої, за привілейованого становища парламенту [3, с. 145]. З огляду на все вище сказано, можна стверджувати, що парламентаризм не може існувати без наявності парламенту, оскільки його фундаментом є сильний повновладний парламент. Однак, в парламентаризмі є певна ознака парламенту, яку він може втратити. Крім того чи зворотно, парламент не може існувати без істотних елементів парламентаризму, які

зазвичай притаманні авторитарним режимам. Юридичним вираженням парламентаризму є контроль парламенту над діяльністю уряду.

Головна ознака вираження парламентаризму полягає у тому, що парламент контролює діяльність уряду, де цей «контроль» здійснюється по-різному в парламентарних країнах та президентських республіках, але в будь-якому випадку він є ключовою характеристикою парламентаризму, і саме в ньому проявляється привілейоване становище парламенту. Навіть у президентських республіках, де відсутній інститут парламентської відповідальності, існують певні форми контролю над діяльністю уряду.

Парламент – найдавніший інститут державної влади, який виник у середні віки (Парламент в Англії, Генеральні штати у Франції, Альтинг в Ісландії, Кортеси в Іспанії, Рейхстаг в Німеччині, Сейм у Польщі та ін.). До того ж, Сенат існував і в Римській імперії, а в Афінах в епоху філософа Перикла діяли Народні збори і Рада п'ятисот [4, с. 641].

Конституції зарубіжних країн по-різному називають вищі представницькі органами: країн по-різному називають вищі представницькі органи: Конгресом (Конституція США); Генеральним конгресом (Конституція Мексиканських Сполучених Штатів); Генеральними кортесами (Конституція Іспанії); парламентом (Конституції Індії, Італії, Франції, Японії); зборами (Федеральні збори Російської Федерації, Федеральні збори Австрії, Всекитайські збори народних представників, Верховні народні збори Кореїської Народної-Демократичної Республіки, Народні збори Республіки Болгарії, Великі національні збори Республіки Румунії); асамблеєю (Асамблея республіки за Конституцією Португалії, Національна асамблея народної влади на Кубі); Скупщиною (Союзна Республіка Югославія); Рігсдагом (Швеція) [5, с. 127].

Парламенти окремих країн зберегли свої історичні назви, які виникли ще в часи феодалізму та відображають їхню станово-представницьку природу. Наприклад, вищий представницький орган Іспанії відомий як «кортеси», а в Нідерландах - як «генеральні штати». У Великобританії, у свою чергу, він продовжує мати свою первісну назву - «парламент». Ця термінологія також

застосовується до майже всіх вищих представницьких органів англословянських країн, що використовують британську конституційну модель (наприклад, Австралія, Канада, Нова Зеландія та інші). У конституціях інших країн, таких як Бельгія, Італія, Франція, Японія та інші, термін «парламент» також використовується для позначення вищого представницького органу.

У той же час, у конституціях Австрії та Федеративної Республіки Німеччини зовсім не використовується відповідний термін. Наприклад, в статті 24 Конституції Австрії зазначається, що «законодавча влада федерації здійснюється національною радою (нижньою палатою) спільно з федеральною владою (верхньою палатою)». Це, однак, не означає, що вищий представницький орган тут не існує як єдине ціле [6].

Щодо країн Північної Європи, тут у їх парламентах маються власні, індивідуальні назви: у Данії – «фолькетинг», в Ісландії – «альтинг», у Норвегії – «стортинг», у Швеції – «ріксдаг». Перекладаючи ці терміни українською, їх зміст стає зрозумілішим. Так, датський «фолькетинг» можна тлумачити як «народні збори». Те ж можна сказати про такі терміни, як «кнесет» (Ізраїль), або «меджліс» (різні країни Середньої Азії та Близького Сходу). У всіх цих випадках мова йде про парламент як вищий представницький орган, який утворюється шляхом виборів, діє на колегіальній основі та здійснює законодавчу роботу [7]. Термін «парламент», зазвичай, використовується як загальне, родове поняття.

Отже, парламент є основою демократії, сприяє стабільності та розвитку правової держави. Через парламентарну систему, різні політичні сили можуть взаємодіяти, обговорювати свої погляди та забезпечувати збалансованість інтересів у суспільстві.

Класифікація за структурою і обсягом компетенції

За своєю структурою вищі представницькі органи є однопалатні (монокамеральні) та двопалатні (бікамеральні). Аналізуючи структуру парламента країн світу, можна констатувати значну питому вагу двопалатних парламентах. Більше того, що стосується Західної Європи, то Ж. Зіллер називає однопалатні парламенти відхиленням від європейської традиції [8, с. 152].

Двопалатні парламенти є характерною особливістю для багатьох країн Західної Європи, таких як Велика Британія, Бельгія, Іспанія, Італія, Нідерланди, Німеччина, Франція та Ірландія. Згідно з поглядом Ж. Зіллера, потреба у подвійному представництві пов'язана з соціальною або географічною різноманітністю і часто виражає ідею, що легіслативний процес, який вимагає участі двох палат, забезпечує прозорість і врахування позицій меншості традиції [8, с. 153]. Двопалатний парламент також характерний для багатьох країн Центральної та Східної Європи, таких як Польща, Чехія, Румунія, Словенія та Хорватія. У країнах Азії, таких як Пакистан, Таїланд, Малайзія та Індія, а також в Америці, як Канада, США та Мексика, зазвичай також існують двопалатні парламенти. Така структура також характерна для Австралії та Японії [9].

З іншого боку, є країни з однопалатними парламентами, такі як Болгарія, Македонія та Словацька Республіка. Крім того, вони наявні у Данії, Греції, Люксембургу та Португалії. Однопалатні парламенти існують у країнах Балтії (Латвія, Литва та Естонія), а також в Білорусі, Молдові та Узбекистані. Щодо країн колишнього Радянського Союзу, тут ситуація не є однозначною.

Варто проаналізувати сучасні погляди на структуру парламенту та аргументи на користь однопалатного чи двопалатного парламенту. Розглядаючи переваги сучасного бікамералізму, можна виділити наступне:

1. Створення умов для більш виважених рішень та досконалого опрацювання законодавчих актів через експертність обох палат. Це дає змогу виявити помилки, які могли бути допущені однією палатою, перед прийняттям остаточного рішення.

2. Збалансування політичних сил у парламенті, який забезпечує представлення інтересів різних соціальних груп та зменшує можливість зловживань владою.

3. Оптимізація роботи палат, що дозволяє більш швидко та ефективно обговорювати та приймати рішення.

4. Забезпечення більшої прозорості та публічності процесу прийняття рішень.

Також слід виділити недоліки бікамералізму:

1. Ускладнення законодавчого процесу через необхідність погодження рішень між двома палатами.

2. Збільшення обсягу роботи парламенту та можливість штучного ускладнення процесу прийняття рішень.

3. Можливість виникнення політичних розбіжностей між палатами та втрата демократичного представництва.

Отже, для успішної роботи двопалатної системи необхідно врахувати особливості та роль кожної палати, щоб уникнути втрати ефективності та легітимності парламенту.

Парламенти також класифікують й за обсягом компетенції. Зарубіжний конституціоналізм виділяє різні підходи до визначення повноважень парламенту, що призводять до його поділу на три основні категорії:

1) парламенти з чітко визначеною компетенцією, для яких конституція встановлює точний перелік питань, що становлять об'єкт їх законодавчої діяльності. У таких випадках парламенти не мають права виходити за межі своїх повноважень. Класичним прикладом цього є Конгрес США. Розділ 8 статті 1 американської Конституції містить перелік з 18 пунктів, у яких вказані повноваження Конгресу. Розділ 9 тієї ж статті встановлює перелік обмежень, які накладаються на Конгрес, що є додатковими обмеженнями [10, с. 20]. Сфера діяльності Конгресу чітко визначена, і все, що виходить за її межі, належить до компетенції штатів, які мають залишкові повноваження. Схожий метод застосовується для визначення компетенції парламенту Франції. Стаття 34 Конституції Франції містить вичерпний перелік об'єктів законодавчої діяльності парламенту, з можливістю подальшого розширення та уточнення через органічні закони. Все, що не входить до компетенції парламенту, належить до відання уряду [11, с. 32]. Отже, в США повноваження розподіляються між Конгресом і суб'єктами федерації, а в Франції - між парламентом і урядом.

2) парламенти з абсолютно не визначеною компетенцією, тобто ті, які юридично мають необмежені повноваження і право ухвалювати закони з будь-якого питання. Ця концепція відіграє важливу роль як конституційний принцип у визначенні

компетенції парламентів Великої Британії та Нової Зеландії. Фактично такий же принцип дотримуються в конституціях Італії й Ірландії, які, надаючи парламентам законодавчі повноваження, не встановлюють конкретні сфери нормативної діяльності парламенту. Однак в Італії й Ірландії існує конституційний нагляд, що зовсім несумісний з доктриною необмеженості парламентських повноважень [9].

3) парламенти з відносно визначеною компетенцією, що характеризуються відносною гнучкістю меж, в яких вони вправі здійснювати свої повноваження. Найбільш типовим прикладом цієї категорії є парламент Індії. Згідно з конституцією Індії, встановлені три сфери повноважень: у першу включені питання, що належать виключно до компетенції союзу (федерального парламенту), друга група включає питання, що належать до компетенції штатів, а третя група - спільна компетенція союзу і штатів. Законодавчі акти з цих питань можуть приймати як федеральний парламент, так і легіслатури штатів, проте у разі конфлікту пріоритет надається законам союзу. Такий же порядок визначення компетенції має і парламент Малайзії.

Розподіл компетенції між Бундестагом і Ландтагами земель у Федеративній Республіці Німеччина відрізняється трохи від інших систем. Основний закон Німеччини чітко визначає компетенцію федерального парламенту, перераховуючи в статті 73 конкретні питання, що перебувають у його віданні. За що стосується земель, згідно зі статтею 70, вони мають право на законодавство в тій мірі, в якій Основним законом не передбачено влади федерації. У сфері конкуруючої компетенції, рішення можуть приймати як федеральні органи, так і органи земель. Згідно зі статтею 72 Основного закону ФРН, землі мають право на законодавство тільки у тому випадку і на тій території, де федерація не використовує свої законодавчі повноваження [12].

Компетенції парламентів (загальна характеристика їх діяльності)

Загалом сферу діяльності державних органів, їхні права та обов'язки закріплюються у Конституції та інших нормативно правових актах. Найбільшу увагу приділяють компетенції парламенту. У цьому розділі ми більш детально розкриємо правове становище

парламенту, його взаємовідносини з іншими державними органами та його роль в юридично-політичному житті. До компетенції парламенту належить: прийняття законів - це головна функція парламенту, також прийняття закону про бюджет, формування вищих органів влади, контроль за їхньою діяльністю, а також здійснення зовнішньополітичних функцій. Тому, слід зазначити, що парламент це перш за все носій законодавчої влади, адже як зазначається у статті 1 Конституції Америки: «Всі встановлені тут законодавчі повноваження належать Конгресу Сполучених Штатів Америки». І саме ця ідея викладена майже у всіх конституціях держав. Проаналізувавши реальну практику парламентів, слід зазначити, що органи представницької влади реалізують повноваження, які пов'язані із контролем за діяльністю виконавчих органів влади. Але саме повноваження представницьких органів на законодавчому рівні і відображають їхнє головне призначення [1].

Найперше з чого слід розпочати, це законодавчі повноваження парламенту, оскільки саме прийняття законів є його основним завданням, оскільки ця установа наділена загальнодержавними представницькими функціями. Як ми знаємо є перелік певних видів законів: Основний Закон будь-якої держави (Конституція), звичайний закон, конституційний закон, органічний закон. Проаналізувавши парламенти деяких держав, можна стверджувати, що справді повноваження парламентів залежить від певних чинників, до прикладу від форми політично-територіального устрою, форми правління та інших політичних сил, які склалися у період прийняття конституції. Є три способи через які у конституції закріплюють компетенцію парламентів у законодавчій сфері: 1) закріплюють точний перелік питань, завдяки якому парламент здійснює свої повноваження у законодавчій сфері; 2) закріплюється відносно визначена компетенція; 3) встановлюється відносно визначені компетенції, які закріплюють взаємодію законодавчих федеративних органів та їх суб'єктів.

Щодо першого способу, а саме точний перелік у конституції компетенції парламенту, то до таких належать Австрія, Болгарія, Франція, США. Є певний перелік питань у Конституції США, які закріплені у ст. 1 розд.8, де зазначено,

що Конгрес має право на законодавчу ініціативу, може стягувати та встановлювати податки, забезпечувати загальний добробут, а також спільну оборону. До його компетенцій також входить одержання позики, регулювання торгівлі з іноземними державами, карбування монети, регулювання цінності валюти, оголошення війни, утримання, формування та набирання армії, флоту чи поліції.

Щодо другого способу, то його складають парламенти з компетенцією відносно визначеною. Як приклад до цього способу можна взяти Конституцію Індії, яка закріплює в собі три види повноважень: 1) виключна компетенція союзу, відповідно до якої може виконувати законодавчу діяльність тільки федеральний парламент; 2) компетенція законодавчих органів штату; 3) спільна компетенція між федеративним парламентом та законодавчими зборами штатів [7].

Щодо третього способу, то у федеративних державах їхнє розмежування у законодавчій сфері відбувається між суб'єктами федерації та федеральними органами. Це відображено у Конституції Болгарії 1991 року, а саме у статтях 84-85 головний перелік питань передається народним зборам, а інші спірні питання повноважень між радою Міністрів, Президентом та народними зборами визначає Конституційний суд. Даний спосіб має ще одну назву, а саме абсолютно визначена компетенція парламенту. Також є такі конституції, які достатньо широко закріплюють повноваження парламенту у законодавчій сфері, а саме конституції Великобританії, Нової Зеландії, Португалії, Польщі. Розглянувши Конституцію Великобританії, слід зазначити, що саме парламенту доручається уся верховна влада у сфері законодавства, існує принцип верховенства парламенту, який ніхто не має права обмежувати його верховенство у законодавчій сфері, адже він не пов'язаний із жодним нормативним актом. До його обов'язків входить зміна чи прийняття законів у звичному порядку, однак ніхто не має права брати під сумнів конституційність даного акта. А от у Конституції Японії парламент є одним із вищих органів державної влади, а також виступає єдиним законодавчим органом держави. Однак жоден нормативно-правовий акт не визначають сферу регулюванням парламенту на законодавчому рівні. На практиці це виглядає

так, що парламент займається тільки загальними питаннями по законодавству, а от основні питання державного життя вирішує уряд. Саме тому дану групу парламентів слід віднести до абсолютно необмеженої законодавчої компетенції парламентів.

Процедура прийняття законів.

Відповідно до сталої процедури прийняття звичайних законів, яка встановлена конституцією та регламентом палат. Першою стадією законодавчого процесу є створення та представлення законопроекту до парламенту. Щодо суб'єктів права законодавчої ініціативи то ними може виступати як один, так і група парламентів, також парламентські групи, уряд. Щодо президента то він в окремих країнах має повноваження пов'язані із законодавчою ініціативою з певних питань, які пов'язані із здійсненням своїх повноважень. Але щодо Президента США-то він здійснює свої функції лише щодо проекту державного бюджету.

У федеративних країнах право законодавчої ініціативи належить вищому законодавчому органі та його суб'єктам федерації, наприклад у Мексиці та Німеччині, а у Фінляндії та Італії- вищим органам державної влади автономних областей; на Кубі та певних країнах Латинської Америки- належить Верховному суду чи Генеральній прокуратурі. У таких країнах як США, Іспанія, Італія, Швейцарія, Австрія - функціонує інститут народної ініціативи, компетенція якого полягає в тому, що громадяни мають право вимагати від парламенту розглянути законопроект, лише за умови, що вони мають встановлену конституцією певну кількість голосів. Майже вся законодавча ініціатива є в руках уряду, попри те, що коло суб'єктів права законодавчої ініціативи достатньо велике, проекти, які вони пропонують розглядають у першу чергу, вони мають право вносити їх у будь-який час, у той час як депутати, до прикладу Фінляндії можуть внести законопроект лише протягом 14 днів після відкриття сесії [13].

Законодавчий процес. Якщо палати рівноправні, як от в Італії, Мексиці, Швейцарії тоді законопроекти вносяться до будь-якої палати, якщо ж двопалатні тоді законопроекти подаються до нижньої. Загалом законопроекти приймаються на парламентських сесіях двома читаннями (у Болгарії) або трьома читаннями

(США, Польща, Італія). Подальшу долю законопроекту вирішує голова палати, до якої він направляється. Якщо він схвалить його тоді голова палати поширює його та розпоряджається про передачу цього тексту депутатам і він включається до порядку денного, зазвичай дана процедура має назву "перше читання". Наступним кроком є те, що законопроект передається в комісію або ж розпочинаються дебати і потім вносяться доповнення та поправки. Такі дії називають "другим читанням". Після цього комісія знову повертає законопроект і знову розпочинаються дебати. На останній стадії він приймається остаточно, цей етап називається "третє читання" [14].

Як ми казали раніше, важливе місце посідає прийняття закону про бюджет. Саме його проект вноситься та складається до нижньої палати парламенту. Відмінність цього закону від інших, це те що він функціонує тільки рік, на відміну від інших законів, які діють довше. Парламент Греції, Угорщини, Чехії та Словаччини мають право формувати уряд також органи конституційного контролю та нагляду і можуть обирати президента. До їхніх повноважень належить сфера оборони та зовнішня політика. Існує дві форми відповідальності уряду це судова та політична. Щодо першої, то дана відповідальність притягує до суду уряд або його члена за вчинення злочину на час виконання покладених на нього обов'язків. Крім того, політична відповідальність виступає як залишення посади у зв'язку із висловленням недовіри міністрам або і загалом уряду. Щодо форм контролю то є певні питання, які стосуються довіри уряду за ініціативи уряду; письмові або усні запитання; пропозиції депутатів у зв'язку із висловленням недовіри; інтерпеляція [15].

Внутрішня структура палат парламентів

Внутрішні структурні органи парламенту, які виконують допоміжні функції парламенту виступають: керівні органи, комісії та комітети, а також парламентські фракції.

Керівні органи відіграють важливу роль у діяльності парламенту, вони поділяються на одноосібні та колегіальні. Керівництво у нижніх палат двопалатних парламентів, а також у однопалатних парламентах здійснюється їхніми головами одноосібно. Голова обирається

депутатами, які ставлять його на посаду спікера, як наприклад у Індії чи Великобританії, або обирають головою (Хорватія, Греція), чи президентом, наприклад як у Німеччині. Щодо повноважень голови парламенту то вони є достатньо широкими. Зазвичай до його завдань входить ведення засідання, визначення черговості розгляду питань та порядку денного засідання, керує дебатами, організовує виконання рішень парламенту, представляє парламент на міжнародному рівні. Також голова є нейтральною політичною фігурою. Він є однією з провідних осіб у державі, у Німеччині, Італії чи Франції він може замінювати президента на час його відсутності, на підтвердження цього, слід звернутися до Конституції Латвійської Республіки 1922 року, а саме ст. 52, де вказано, що якщо Президент республіки помирає чи відмовляється від своєї посади або вноситься пропозиція про усунення Президента з посади, тоді обов'язки переходять до Голови Сейму [16].

Однак, у більшості країнах керівництво палатами здійснює колегіальний орган. Його роль достатньо обмежена у керівництві палатою, оскільки розглядається як орган робочої палати, адже він не виконує усіх політичних функцій та є обмеженим тільки внутрішніми справами парламенту. Одними із головних внутрішніх елементів структури парламенту є саме комітети та комісії. У Конституції Чеської Республіки закріплено, що палати створюють комітети і комісії як органи. Ці органи парламенту називаються комісіями у більшості європейських країнах, а щодо комітетів то ця назва притаманна англослов'янським державам. Головною функцією комісій чи комітетів є найперше розгляд та оцінка законопроектів. Як приклад можна взяти Конституцію України, а саме ч.2 ст. 89, де сказано, що комітети ВРУ виконують законопроектну роботу. Формуються ці органи із кількості депутатів від парламентських фракцій на основі пропорційного представництва [17].

У ст. 68 Конституції Греції зазначено, що комісії з розслідування та парламентські комісії формуються відповідно до представництва партій, груп та незалежних депутатів. Депутата висуває фракція або ж він сам виявляє бажання працювати у комітеті. Також комітети поділяються на тимчасові та постійні, адже це залежить від їхніх компетенцій та строку

повноважень, у Конституції Республіки Болгарії визначено, що Народні Збори зі свого складу вибирають тимчасові та постійні комісії. Щодо останніх комісій, то вони утворюються на той самий строк що і палати парламенті, але іноді на сесійний період. А от в таких країнах як Ісландія та Ірландія постійні комітети не утворюються взагалі [18].

Щодо тимчасових комітетів то їх утворюють для конкретного питання і після якого їхня діяльність зупинена. Наприклад як в Україні, тобто в Основному Законі зазначено, ВРУ в межах своїх повноважень може створювати тимчасові спеціальні комісії для розгляду попереднього питання. До цих комітетів слід насамперед віднести спеціальні та слідчі комісії, адже вони діють на тимчасовій основі, їхнє створення передбачається у багатьох країнах, прикладом цього може стати Україна, ФРН та Латвійська Республіка, у конституції кожної з цих держав зазначено, що ВРУ, Бундестаг та Сейм зобов'язані у певних випадках створювати слідчі комітети. Також, якщо брати й інші країни, то і до прикладу в Італії слідчі комісії наділені вищою слідчою владою, аналогічна ситуація у Португалії та Словенії.

Останнім внутрішньо-структурним органом парламенту виступають парламентські фракції. У кожній країні їх називають по різному у Німеччині це фракції, а от у Португалії, Іспанії та Італії вони мають назву парламентські групи, щодо Франції то там ще інша назва, а саме політичні групи, у Польщі та Австрії це депутатські клуби, а у Великобританії - парламентські групи. Для утворення фракцій потрібна мінімальна кількість депутатів, які можуть їх створити. Цей мінімум залежить від складу палат у кожній країні він є різним. Відповідно до регламенту Австрії та Швейцарії - цей мінімум становить п'ять, а от у Бельгії мінімум три депутати, а у Франції аж двадцять. У фракціях є свої керівні органи та загалом вся внутрішня організація. Вони працюють через загальні збори, на яких вони визначають головні напрямки їхньої діяльності, вирішуються питання щодо голосування за той чи інший законопроект та загалом обговорюються організаційні питання. Керівними над загальними зборами є партійні організатори, які слідкують за їхньою роботою, тримають дисципліну та контролюють їхню парламентську

діяльність. За невиконання або ж не дотримання певних вимог, депутат може бути притягнутий до дисциплінарної відповідальності або його можуть виключити зі складу фракції. Фракції наділені рядом повноважень та виконують такі завдання як:

- відігравання фінальної ролі у зв'язку із прийняттям парламентських рішень, адже вони є вагомим впливом на законодавчий процес;
- здійснення підбору кандидатів до керівних органів палат;
- прийняття участі у формуванні додаткових парламентських структур- тимчасових чи постійних комісій;
- вплив на формування уряду, шляхом здійснення контролю за його ж діяльністю [19].

Таким чином, фракції (групи, клуби) надають діяльності парламентів конкретний партійно-політичний зміст.

Висновки. Таким чином, парламентаризм його розвиток, а також становлення охоплює усі розвинуті на конкурентоспроможні держави, через багато чинників, а саме: проведення реформ, розвинення демократизму, зміцнення економічної сфери. У кожній країні є своя

унікальна система парламенту та специфічні особливості правового становища палат, які відображають історичні, політичні та культурні риси країни, що сприяють розвитку демократії, забезпечують представництво громадян та ефективне функціонування законотворчого процесу. Важливим елементом у характеристиці парламенту є саме його структура, від якої повністю залежить рівень ефективності парламентської діяльності, а також відображається політично- територіальні та соціальні особливості суспільства. Парламент в першу чергу транслює особливості, які представляють інтереси населення та партійних структур, саме це вкладено в його організаційну діяльність. Парламент виконує ключову роль для держави і є однією з основних інституцій в системі демократичного урядування, адже такі функції як: законодавча, представницька, контрольна- є основними для держави, оскільки спрямовані на забезпечення розвитку у напрямку демократії, правової держави та захисту інтересів громадян.

Список використаних джерел:

1. Панкевич О. З. Державне право зарубіжних держав: підручник. Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2018. 260 с.
2. Шаповал В. М. Конституційне право зарубіжних країн. Академічний курс: підручник. Київ: Юрінком Інтер, 2018. 464 с.
3. Мішін А. А. Конституційне (державне) право зарубіжних країн: підручник. М.: Статут, 2013. 400 с.
4. Гошовська В. А. Парламентаризм: підручник. 2-ге вид., допов. й розшир. / В. А. Гошовська та ін. Київ: НАДУ, 2019. 704 с.
5. Конституційне право зарубіжних країн: навч. посіб. ник / В.О. Ріяка (керівник авт. кол)В.С. Семенов, М.В. Цвік та ін; За заг. ред. В.О. Ріяки. Інтер, 2002. 512 с.
6. Конституція Австрійської Республіки. Федеральний конституційний закон від 10 листопада 1920. URL: http://lib.rada.gov.ua/static/LIBRARY/catalog/law/austria_constitut.html (дата звернення: 01.05.2024).
7. Конституційне законодавство зарубіжних країн: хрестоматія: навч. посібник / упоряд. В. О. Ріяка, К. О. Закоморна. Київ: Юрінком Інтер, 2007. 384 с.
8. Зіллер Ж. Політико-адміністративні системи країн ЄС: порівняльний аналіз. К., 2006. 156 с.
9. Конституції нових держав Європи та Азії / упоряд. С. Головатий. К.: Українська Правнича Фундація; Право, 1996. 544 с.
10. Петрова К. Конституція США як «верхове право країни». *Право США*. 2013. № 1/2. С. 122–131.

11. Конституція Французької Республіки (прийнята на референдумі 4 жовтня 1958 р.): станом на 30 серпня 2015 р.; пер. з фр. / укладач П. В. Романюк. Х.: Право, 2015. 68 с.
12. Марченко В. В. Конституційно-правовий статус уряду в країнах ЄС (на прикладі Франції, Федеративної Республіки Німеччини, Іспанії): монографія. Київ: Прав. єдність; Алерта, 2010. 216 с.
13. Шаповал В. Парламент: організаційні характеристики. *Право України*. 2015. № 4. С. 120–138.
14. Погорєлова З. О. Парламентаризм, народний суверенітет і законодавча влада: проблеми взаємозв'язків. *Науковий вісник Ужгородського Національного Університету. Серія: Право*. Випуск 65. Ужгород: Видавничий дім «Гельветика». 2021. С. 31-37
15. Гринчак А. А. Парламентська відповідальність уряду у європейських країнах. *Проблеми законності*. 2020. Вип. 149. С. 24–35.
16. Грін О.О. Конституційне право зарубіжних країн: Навчальний посібник: Альб. Схем. Ужгород: Видавництво ФОП Бреза А.Е., 2015. 183 с.
17. Конституція України: від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР: станом на 1 січ. 2020 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254k/96-вр> (дата звернення: 01.05.2024).
18. Заславський О., Соколова М., Жерибор О. Роль та функції парламентських комітетів та фракцій. *Науково-популярний журнал «Часопис парламент»*. № 3. URL: https://parlament.org.ua/wp-content/uploads/2017/12/Parlam-3_ED.pdf (дата звернення: 01.05.2024).
19. Шляхтун П.П. Політологія: історія та теорія: підручник. К.: Центр учбової літератури, 2010. 472 с.

References:

1. Pankevych O. Z. Derzhavne pravo zarubizhnykh derzhav: pidruchnyk. Lviv: Lvivskiy derzhavnyi universytet vnutrishnikh sprav, 2018. 260 s.
2. Shapoval V. M. Konstytutsiine pravo zarubizhnykh krain. Akademichnyi kurs: pidruchnyk. Kyiv: Yurinkom Inter, 2018. 464 s.
3. Mishin A. A. Konstytutsiine (derzhavne) pravo zarubizhnykh krain: pidruchnyk. M.: Statut, 2013. 400 s.
4. Hoshovska V. A. Parlamentaryzm: pidruchnyk. 2-he vyd., dopov. y rozshyr. / V. A. Hoshovska ta in. Kyiv: NADU, 2019. 704 s.
5. Konstytutsiine pravo zarubizhnykh krain: navch. posib. nyk / V.O. Riiaka (kerivnyk avt. kol) V.S. Semenov, M.V. Tsvik ta in; Za zah. red. V.O. Riiaky. Inter, 2002. 512 s.
6. Konstytutsiia Avstriiskoi Respubliki. Federalnyi konstytutsiinyi zakon vid 10 lystopada 1920. URL: http://lib.rada.gov.ua/static/LIBRARY/catalog/law/austria_constitut.html (data zvernennia: 01.05.2024).
7. Konstytutsiine zakonodavstvo zarubizhnykh krain: khrestomatii: navch. posibnyk / uporiad. V. O. Riiaka, K. O. Zakomorna. Kyiv: Yurinkom Inter, 2007. 384 s.
8. Ziller Zh. Polityko-administratyvni systemy krain YeS: porivnialnyi analiz. K., 2006. 156 s.
9. Konstytutsii novykh derzhav Yevropy ta Azii / uporiad. S. Holovatyi. K.: Ukrainska Pravnycha Fundatsiia; Pravo, 1996. 544 s.
10. Petrova K. Konstytutsiia SShA yak “verkhovne pravo krainy”. *Pravo SShA*. 2013. № 1/2. S. 122–131.
11. Konstytutsiia Frantsuzkoi Respubliki (pryiniata na referendumy 4 zhovtnia 1958 r.): stanom na 30 serpnia 2015 r.; per. z fr. / ukladach P. V. Romaniuk. Kh.: Pravo, 2015. 68 s.
12. Marchenko V. V. Konstytutsiino-pravovyi status uriadu v krainakh YeS (na prykladi Frantsii, Federatyvnoi Respubliki Nimechchyny, Ispanii): monohrafiia. Kyiv: Prav. yednist; Alerta, 2010. 216 s.
13. Shapoval V. Parlament: orhanizatsiini kharakterystyky. *Pravo Ukrainy*. 2015. № 4. S. 120–138.
14. Pohorielova Z. O. Parlamentaryzm, narodnyi suverenitet i zakonodavcha vlada: problemy vzaie-mozv'iazkiv. *Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho Natsionalnoho Universytetu. Serii: Pravo*. Vypusk 65. Uzhhorod: Vydavnychiy dim “Helvetyka”. 2021. S. 31-37

15. Hrynychak A. A. Parlamentska vidpovidalnist uriadu u yevropeiskykh krainakh. *Problemy zakonnosti*. 2020. Vyp. 149. S. 24–35.
16. Hrin O.O. Konstitutsiine pravo zarubizhnykh krain: Navchalnyi posibnyk: Alb. Skhem. Uzhhorod: Vydavnytstvo FOP Breza A.E., 2015. 183 s.
17. Konstitutsiia Ukrainy: vid 28.06.1996 r. № 254k/96-VR: stanom na 1 sich. 2020 r. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254k/96-vr> (data zvernennia: 01.05.2024).
18. Zaslavskiy O., Sokolova M., Zherybor O. Rol ta funktsii parlamentskykh komitetiv ta fraktsii. *Naukovo-populiarnyi zhurnal "Chasopys parlament"*. № 3. URL: https://parlament.org.ua/wp-content/uploads/2017/12/Parlam-3_ED.pdf (data zvernennia: 01.05.2024).
19. Shliakhtun P.P. Politolohiia: istoriia ta teoriia: pidruchnyk. K.: Tsentr uchbovoi literatury, 2010. 472 s.